

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Usmonov Sodiq

PROFESSIONAL TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM XIZMATLARNI TASHKIL ETISHDAGI USHLUBLAR

HAMDA TEXNALOGIYALAR

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/APREL

